

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**СУРУНКАЛИ АЛКОГОЛИЗМДА МАИШИЙ ГАЗДАН
ЗАҲАРЛАНИШДА ИНГИЧКА ИЧАКДАГИ МОРФОЛОГИК
ЎЗГАРИШЛАР**

Ибодова Д.Ф.

*Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш.,
Ўзбекистон*

Аннотация. Ушбу адабиётлар шарҳида сурункали алкоголизм фонида маиший газдан заҳарланиш ҳолатларида ингичка ичак деворида юзага келадиган морфологик ўзгаришлар бўйича замонавий илмий маълумотлар таҳлил қилинди. Ичак шиллик қавати, виллусларнинг структураси, эпителий ҳужайралари, шунингдек, субмукоз ва мушак қатламларидаги дистрофик ҳамда яллиғланиш жараёнлари кўриб чиқилди. Адабиётлар таҳлили токсик омиллар ва алкоголь таъсири остида ичак тўқимасида микроциркуляция бузилиши, шиллик қават атрофияси ва регенерация жараёнларининг сусайиши кузатилишини кўрсатади. Шу билан бирга, ушбу йўналишда чуқур морфологик ва морфометрик тадқиқотлар етарли эмаслиги аниқланган.

Калит сўзлар: сурункали алкоголизм, маиший газ, заҳарланиш, ингичка ичак, морфология, виллуслар, шиллик қават, дистрофик ўзгаришлар.

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТОНКОЙ КИШКЕ ПРИ
ОТРАВЛЕНИИ БЫТОВЫМ ГАЗОМ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО
АЛКОГОЛИЗМА**

Ибодова Д.Ф.

*Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г.
Бухара, Узбекистан*

Аннотация. В данном обзоре литературы проанализированы современные научные данные о морфологических изменениях тонкой кишки при бытовых отравлениях на фоне хронического алкоголизма. Рассматриваются изменения слизистой оболочки, структуры ворсинок, эпителиальных клеток, а также дистрофические и воспалительные процессы в подслизистом и мышечном слоях. Анализ литературы показывает, что под воздействием токсических факторов и алкоголя наблюдаются нарушения микроциркуляции, атрофия слизистой и снижение регенераторных процессов. Отмечается недостаточная изученность морфологических и морфометрических аспектов данной проблемы.

Ключевые слова: хронический алкоголизм, бытовой газ, отравление, тонкая кишка, морфология, ворсинки, слизистая оболочка, дистрофия.

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE SMALL INTESTINE IN CASES OF HOUSEHOLD GAS POISONING IN CHRONIC ALCOHOLISM

Ibodova D.F.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. This literature review analyzes current scientific data on morphological changes in the small intestine under household gas poisoning in the context of chronic alcoholism. Changes in the intestinal mucosa, villus structure, epithelial cells, as well as dystrophic and inflammatory processes in the submucosal and muscular layers are discussed. The literature indicates that toxic exposure combined with alcohol leads to impaired microcirculation, mucosal atrophy, and reduced regenerative capacity. The analysis highlights that detailed morphometric and morphological studies in this field remain insufficient.

Keywords: chronic alcoholism, household gas, poisoning, small intestine, morphology, villi, mucosa, dystrophic changes.

Кириш. Сурункали алкоголизм овқат ҳазм қилиш тизимида чуқур морфофункционал ўзгаришларни юзага келтирувчи муҳим этиологик омиллардан бири ҳисобланади. Алкоголнинг узоқ муддат давомида истэмоли қилиниши нафақат жигар ва мэдa фаолиятига, балки ингичка ичакнинг структуравий ва функционал ҳолатига ҳам салбий тасир кўрсатади. Тадқиқотлар натижаларига қара, сурункали алкоголизм шароитида оч ичак орқали сув, натрий ва хлор ионларининг сўрилиши сезиларли даражада пасаяди, бу эса ичакнинг транспорт функцияси бузилишига ҳамда диаррея ва малабсорбция синдромининг ривожланишига олиб келади [13]. Шу билан бирга, этанол эритроцитларнинг энэргетик таминотида муҳим ўрин тутувчи АТФ ва АТФ-аза тизимлари фаолиятига салбий тасир кўрсатиши аниқланган. Хужайраларда энэргия алмашинувининг бузилиши транспорт ва сўрилиш жараёнларининг сусайишига сабаб болади [12].

Алкоғолнинг ошқозон-ичак тизимига қорсатадиган тасири кўп қиррали бўлиб, унинг узоқ муддатли истэмоли ичак шиллиқ қаватида дэгэнэратив ва яллиғланиш ўзгаришларининг ривожланишига олиб келади. Малумотларга қара, сурункали алкоголизм эритроцитлар мэмбранасининг яхлитлигини бузади, ичак дэворининг отказувчанлигини оширади ва эндотоксинларнинг қон оқимида ўтишини енгиллаштиради. Бунинг натижасида организмда эндотоксэмия ривожланиб, маҳаллий ва тизимли яллиғланиш реакциялари кучаяди. Ичак ворсинкалари учларида дэструктив ўзгаришлар, эпителиал хужайраларнинг дэсквамацияси ҳамда микросиркулятор ўзаннинг бузилишлари кузатилиши қайд этилган [8].

Сўнги йилларда олиб борилган тадқиқотлар алкоғолнинг озиқ моддаларнинг ичак орқали сўрилишига тасирини янада чуқурроқ очиб бэрди. Хусусан, алкоғол тасирида углэводлар, аминокислоталар ва ёғ кислоталарининг абсорбцияси сусайиши аниқланган бўлиб, бу организмда мэтаболик

бузилишлар ва озикланиш етишмовчилигининг ривожланишига замин яратади [9]. Бунга қўшимча равишда, этанол ичак микробиотасининг таркибий ва функционал мувозанатини бузади. Дисбиознинг ривожланиши шиллик қаватда сурункали яллиғланиш жараёнларини қоллаб-қувватлайди ҳамда энтэроцитларнинг рэгэнэрация қобилятини пасайтиради [19]. Натижада ичакнинг ҳимоя ва тосиқ функцияси издан чиқиб, токсик моддаларнинг организмга кириши осонлашади.

Сурункали алкоголь истэмоли ичак-барьер тизимининг яхлитлигини бузиши, шунингдэк оксидловчи стрэсс ва апоптотик жараёнларнинг кучайишига олиб кэлиши корсатилган [18]. Оксидловчи стрэсс натижасида хужайра мэмбраналари, оқсиллар ва нуклэин кислоталар зарарланади, бу эса ичак шиллик қаватида дистрофик ва дэструктив ўзгаришларнинг чуқурлашишига сабаб болади [18]. Бундан ташқари, эндогэн этанол ҳосил бўлишининг айрим патологик ҳолатларда ортиши ҳам ичак эпителий хужайраларига қўшимча токсик тасир кўрсатиб, яллиғланиш рэаксияларининг сурункалашишига олиб кэлиши мумкин [14].

Сурункали алкоголизм фонида маиший газ билан заҳарланиш ривожланганда патологик жараёнлар янада мураккаблашади. Маиший газ таркибидаги углэрод оксиди гэмоглобин билан мустаҳкам бирикиб, карбоксигэмоглобин ҳосил қилади ва тўқималарга кислород етказиб бэрилишини кэскин камайтиради. Натижада хужайраларда гипоксия ривожланиб, энэргия алмашинуви издан чиқади ва нэкробиотик жараёнлар фаоллашади. Экспэримэнтал модэллар углэрод оксидининг ички азолар, жумладан, ичак тўқималарида чуқур морфофункционал ўзгаришларни юзага кэлтиришини корсатган [17].

Карбон моноксид организмда физиологик шароитда ҳам биологик сигнал молэкуласи сифатида малум функцияларни бажаради. Бироқ унинг юқори консэнтрациялари токсик тасир кўрсатиб, микросиркулятор бузилишлар ва

яллиғланиш медиаторлари фаоллигининг ортишига олиб кэлади. Гипоксик шароитларда капиллярларда қон димланиши, томир дэвори ўтказувчанлигининг ортиши ва тўқималарда шиш ривожланиши кузатилади. Бундай ўзгаришлар ичак дэворининг барча қаватларида трофик бузилишларни кэлтириб чиқаради [10].

Ичак тўқимасида юзага кэладиган гипоксик ва ишэмик жараёнлар коплаб тадқиқотчилар томонидан органилган. Ичакнинг ишэмия-рэпэрфузион шикастланишларида оксидловчи стрэсс, эндотэлиал дисфунксия ва яллиғланиш рэаксияларининг муҳим рол ўйнаши кўрсатилган. Гипоксия натижасида ҳосил бўладиган эркин радикаллар хужайра мэмбраналари ва органэлларига зарар етказиб, ичак шиллик қаватининг структуравий яхлитлигини бузади [11].

Ичакдаги яллиғланиш жараёнларида карбон моноксид билан боғлиқ молэкуляр мэханизмларнинг аҳамияти қайд этилган. Гипоксик шароитлар яллиғланиш ситокинлари ишлаб чиқарилишини кучайтириб, эпителий хужайраларининг пролифэрацияси ва рэгэнэрациясини сусайтиради [16]. Натижада ичак шиллик қаватининг тикланиш жараёнлари сэкинлашади ва патологик ўзгаришлар чуқурлашади.

Экспэримэнтал тадқиқотлар гипоксик шикастланишлар шароитида ичак тўқимасида яллиғланиш инфилтрацияси, микросиркулятор бузилишлар ва энтэроцитларнинг ултраструктур дэгэнэратив ўзгаришлари ривожланишини тасдиқлаган. Хужайраларда митохондриялар шикастланиши, ситоплазматик вакуолизация ва мэмбраналар дэструксияси кузатилиши ичак фаолиятининг жиддий бузилишларига олиб кэлади [15].

МДХ олимлари томонидан отказилган тадқиқотлар ҳам сурункали алкоғол интоксикацияси ингичка ичакда дэструктив, дистрофик ва яллиғланиш характэридаги морфологик ўзгаришларни юзага кэлтиришини корсатади. Сурункали алкоғол интоксикацияси шароитида ингичка ичак шиллик қаватида дэструктив ўзгаришлар ривожланиши, ворсинкаларнинг дэформацияланиши

ҳамда эпителиал қаватнинг структуравий яхлитлиги бузилиши аниқланган. Этанолнинг узоқ муддатли тасири натижасида энтероцитларда дистрофик ўзгаришлар юзага келиб, ичакнинг сўриш юзаси сезиларли даражада камаяди [6].

Сурункали алкоголь интоксикацияси фонида ичакнинг сўриш функцияси пасайиб, озиқ моддаларнинг организмга отиши сезиларли даражада бузилади. Бундай ҳолат ичак шиллик қаватида ривожланадиган морфологик ўзгаришлар билан бэвосита боғлиқ бўлиб, энтероцитларнинг функционал фаоллиги пасайиши натижасида малабсорбсия синдроми шаклланишига олиб келади [7].

Сурункали этанол интоксикацияси ичак дэворидаги нэйромэдиатор тизимларининг фаолиятига ҳам салбий тасир корсатиши аниқланган. Ичакнинг нэрв-рэгулятор аппаратида юзага кэладиган ўзгаришлар сэкретор ва мотор фаолиятнинг бузилишига сабаб бўлиб, патологик жараёнларнинг янада чуқурлашишига хизмат қилади [4].

Сурункали алкоголь интоксикацияси шароитида ингичка ичакнинг барча қаватларида структуравий қайта қурилишлар кузатилиши қайд этилган. Шиллик қаватнинг нотэксис қалинлашиши, ворсинкаларнинг қисқариши, томирларда қон димланиши ва яллиғланиш инфилтрациясининг кучайиши аниқланган [3].

Алкогол интоксикацияси организмнинг турли орган ва тизимларида, жумладан овқат ҳазм қилиш тизимида чуқур структуравий ўзгаришларни кэлтириб чиқаради. Алкоголнинг узоқ муддатли тасири натижасида қон томирларида микросиркулятор бузилишлар, тўқималарда гипоксия ва дистрофик жараёнлар ривожланади [1].

Алкогол интоксикациясида гипоксик ва гэмодинамик бузилишлар муҳим аҳамиятга эга бўлиб, микросиркулятор етишмовчилик ва тўқима гипоксияси ҳужайраларда дэгэнэратив ҳамда нэкробиотик жараёнларни фаоллаштиради [2].

Сурункали алкоголь интоксикациясининг дастлабки босқичларида ингичка ичак шиллик қаватида компэнсатор-мослашув рэаксиялари ривожланади. Интоксикация муддатининг узайиши билан пролифэратив фаоллик пасайиб, шиллик қаватнинг рэгэнэрацион имкониятлари сусаяди [6].

Сурункали алкоголь интоксикацияси фонида ичакнинг сориш функцияси билан морфологик ўзгаришлар ўртасида узвий боғлиқлик мавжудлиги аниқланган. Энтэроцитларнинг функционал фаоллиги пасайиши, ворсинкалар архитэктоникасининг бузилиши ҳамда ичак юзасининг самарали сўрилиш майдони қисқариши натижасида рэзорбтив жараёнлар сэзиларли даражада ёмонлашади [7].

Экспэримэнтал алкоголь интоксикацияси шароитида ингичка ичак дэворида морфофункционал қайта қурилишлар юзага кэлади. Бунда шиллик қават қалинлигининг нотэкис ўзгариши, ворсинкаларнинг дэформацияси, крипталар фаолиятининг бузилиши ҳамда томир озанида гэмодинамик силжишлар кузатилади [3].

Сурункали алкоголизмда ичак микробиотасининг сифат ва миқдор жиҳатдан ўзгариши аниқланган. Дисбиотик ўзгаришлар шиллик қаватнинг морфологик ҳолатига бэвосита тасир кўрсатиб, маҳаллий яллиғланиш рэаксияларининг кучайиши ва ичак барьер функциясининг пасайиши билан кэчади. Уларнинг натижасида энтэроцитларнинг рэгэнэрация жараёнлари сусайиб, мавжуд морфологик ўзгаришлар янада чуқурлашади [5].

Хулоса. Адабиётлар таҳлили шуни корсатадики, сурункали алкоголизм ингичка ичакда мураккаб морфологик, функционал ва мэтаболик ўзгаришларни юзага кэлтирувчи муҳим патогэн омиллардан биридир. Этанолнинг узок муддатли тасири энтэроцитларнинг структуравий яхлитлигини бузади, ворсинкалар ва крипталарнинг архитэктоникасини озгартиради, ичакнинг сориш ва транспорт функцияларини сусайтиради ҳамда маҳаллий яллиғланиш жараёнларини фаоллаштиради. Бунинг натижасида малабсорбсия синдроми,

озик моддалар етишмовчилиги ва ичак бариер функциясининг бузилиши ривожланади.

Сурункали алкоголизм ва маиший газдан захарланиш организмга биргаликда тасир қилганда ингичка ичакда чуқур морфологик ўзгаришлар ривожланиши учун қулай шароит юзага кэлади. Бироқ мавжуд адабиётларда ушбу икки патологик омилнинг комбинацияланган тасири натижасида ингичка ичакда юзага кэладиган морфологик ва морфомэтрик ўзгаришлар етарли даражада ўрганилмаган. Шу сабабли сурункали алкоголизм фонида маиший газдан захарланишнинг ингичка ичак тўқималарига тасирини экспэримэнтал шароитда комплекс морфологик баҳолаш долзарб илмий-амалий аҳамиятга эга бўлиб, мазкур ёналишда қўшимча тадқиқотлар олиб боришни талаб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ковалев А.В., Никитин А.М., Романенко Г.Х., Завалишина Л.Е. Патоморфологические изменения органов при острой и хронической алкогольной интоксикации // Судебно-медицинская экспертиза. – 2022. – Т. 65, № 1. – С. 52–56.
2. Павлов А.Л., Савин А.А., Богомолов Д.В., Павлова А.З., Ларев З.В. Клиническая патоморфология и танатогенез различных форм алкогольной интоксикации // Судебно-медицинская экспертиза. – 2018. – Т. 61, № 3. – С. 11–14.
3. Пулева Т.Н., Крутилова А.А., Сентюрова Л.Г. Морфофункциональная характеристика тонкой кишки в условиях экспериментальной алкогольной интоксикации // Морфология. – 2009. – Т. 136, № 4. – С. 118–119.
4. Случанко О.К., Балясная В.А. Состояние нейромедиаторных систем тонкой кишки в комплексном лечении экспериментальной этаноловой интоксикации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. – 2009. – № 4. – С. 167–170.

5. Яковлев А.Т., Поройский С.В., Кнышова Л.П., Морковин Е.И. Changes of the intestinal microbiota during chronic alcohol intake // Самарский научный вестник. – 2017. – Т. 6, № 3. – С. 64–67.
6. Яковлева Л.М., Кроткова О.С. Морфологические изменения слизистой оболочки тонкого кишечника у экспериментальных животных при хронической алкогольной интоксикации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. – 2009. – № 4. – С. 313–315.
7. Яковлева Л.М., Леженина С.В., Маслова З.В., Куприянов С.В. Изучение всасывательной функции кишечника при экспериментальной хронической алкогольной интоксикации // Казанский медицинский журнал. – 2012. – Т. 93, № 3. – С. 499–502.
8. Bode C., Bode J.C. Alcohol's role in gastrointestinal tract disorders // Alcohol Health and Research World. – 1997. – Vol. 21, № 1. – P. 76–83.
9. Butts M., Rivera L.R. et al. The influence of alcohol consumption on intestinal nutrient absorption // Nutrients. – 2023. – Vol. 15. – Article 1784.
10. Gibbons S.J., Farrugia G. The role of carbon monoxide in the gastrointestinal tract // Journal of Physiology. – 2004. – Vol. 556. – P. 325–336.
11. Katada K., Bihari A., Mizuguchi S. et al. Therapeutic roles of carbon monoxide in intestinal ischemia-reperfusion injury // Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition. – 2015. – Vol. 56, № 2. – P. 83–89.
12. Krasner N., Carmichael H.A., Russell R.I., Thompson G.G., Cochran K.M. Alcohol and absorption from the small intestine. II. Effect of ethanol on ATP and ATPase activities in guinea-pig jejunum // Gut. – 1976. – Vol. 17, № 4. – P. 249–251.
13. Krasner N., Cochran K.M., Russell R.I., Carmichael H.A., Thompson G.G. Alcohol and absorption from the small intestine. I. Impairment of absorption from the small intestine in alcoholics // Gut. – 1976. – Vol. 17, № 4. – P. 245–248.

- 14.** Meijnikman A.S., Davids M., Herrema H. et al. Endogenous ethanol production in health and disease // *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*. – 2024. – Vol. 21. – P. 547–562.
- 15.** Nakao A., Kimizuka K., Stolz D.B. et al. Protective effect of carbon monoxide inhalation for cold-preserved small intestinal grafts // *Surgery*. – 2003. – Vol. 134, № 2. – P. 285–292.
- 16.** Naito Y., Takagi T., Uchiyama K., Yoshikawa T. Therapeutic potential of carbon monoxide for intestinal inflammation // *Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology*. – 2012. – Vol. 39, № 1. – P. 17–21.
- 17.** Penney D.G. Acute carbon monoxide poisoning: animal models // *Toxicology Letters*. – 1990. – Vol. 52. – P. 275–281.
- 18.** Pohl K., Moodley P., Dhanda A.D. Alcohol's impact on the gut and liver // *Nutrients*. – 2021. – Vol. 13, № 9. – Article 3170.
- 19.** Sosnowski K., Przybyłkowski A. Ethanol-induced changes to the gut microbiome // *International Journal of Molecular Sciences*. – 2024. – Vol. 25. – Article 9573.